

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ СЕКУЛЯРИСТСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ РАСШИРЕНИЯ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ СООБЩЕСТВА.

Пулатов К.А.

Преподаватель Ферганского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11607571>

Аннотация: В данной статье рассматривается взаимосвязь между секуляристским мышлением и расширением прав и возможностей сообщества. Анализируются основные черты секуляризма, такие как рационализм, критическое мышление, терпимость и плюрализм, и демонстрируется, как эти принципы могут способствовать расширению прав и возможностей сообщества. Особое внимание уделяется тому, как секуляризм может помочь преодолеть дискриминацию и неравенство, а также создать более справедливое и инклюзивное общество.

Ключевые слова: Секуляризм, Расширение прав и возможностей сообщества, Рационализм, Критическое мышление, Терпимость, Плюрализм, Дискриминация, Неравенство, Справедливость, Инклюзивность.

Современные дискуссии о влиянии религии на политику не только актуальны, но и определяют направления будущего. Вопрос о разделении веры и политики снова становится центром внимания истории. Политизация религии и религиозная ориентация политики стимулируют поиск новых подходов к соотношению веры и общества, веры и политики. Это определяет темы исследований. Один из ключевых аспектов здесь – возвращение религии в общественное пространство с разнообразием теоретических интерпретаций: от тревожных предостережений о рисках участия церкви в политике до необходимости учитывать религиозные различия не только в частной, но и в сферах политики, гражданского общества, права, социально-экономических отношений.

Влияние религиозных идей на различные аспекты публичной политики, начиная от взаимоотношений человека с высшей силой и заканчивая институциональными формами политической активности, выдвигает на первый план ряд эпистемологических вопросов, без ответа на которые невозможно теоретически объяснить современные социально-политические процессы.

Отказ от линейного понимания модернизации, когда ее перспективы утратили однозначную нормативность и превратились в широкий спектр

ценностных вариаций [Инглхардт, 2010, с. 172], обуславливает многогранность цивилизационного подхода к исследованиям. С одной стороны, он по-прежнему несет на себе отпечаток идей Просвещения, с другой стороны, все чаще звучат голоса, утверждающие, что "культура имеет значение" [Culture matters... 2000] и что цивилизационная специфика различных типов обществ оказывает влияние на алгоритмы политических процессов. В этих условиях религия, как наиболее устойчивый элемент цивилизационной идентичности, позиционируется в качестве основы геополитических сценариев.

Основные черты секуляристского мышления: Рационализм: Секуляризм основан на вере в силу разума и логики. Он отвергает догмы и суеверия, и вместо этого полагается на научные методы и эмпирические доказательства.

Критическое мышление: Секуляризм поощряет критическое мышление и скептицизм. Он учит людей задавать вопросы, анализировать информацию и не принимать ничего на веру без достаточных оснований.

Терпимость: Секуляризм выступает за терпимость к людям с разными взглядами и убеждениями, включая религиозные. Он признает право каждого человека на свободу совести и самовыражения.

Плюрализм: Секуляризм ценит плюрализм – многообразие идей, мнений и культур. Он отвергает монополизм любой одной идеологии, будь то религиозная или светская.

Секуляристское мышление может играть важную роль в процессе расширения прав и возможностей сообщества. Вот несколько примеров: Равенство: Секуляризм способствует равенству всех людей перед законом, независимо от их религиозных убеждений. Он борется с дискриминацией по признаку религии, расы, пола, сексуальной ориентации и другим признакам.

Справедливость: Секуляризм стремится к созданию более справедливого общества, где все люди имеют равные возможности для развития и самореализации. Он борется с бедностью, неравенством и другими социальными проблемами.

Демократия: Секуляризм является необходимым условием для развития демократии. Он обеспечивает свободу слова, собраний и печати, а также гарантирует, что ни одна религиозная группа не имеет доминирующего положения в обществе.

Развитие: Секуляризм способствует развитию науки, образования и культуры. Он создает условия для инноваций и прогресса во всех сферах жизни.

Преодоление дискриминации и неравенства: Секуляризм может помочь преодолеть дискриминацию и неравенство, которые часто имеют религиозную основу. Например, секуляристские законы могут запрещать дискриминацию по признаку религии в сфере образования, трудоустройства и других областях жизни.

Создание более справедливого и инклюзивного общества: Секуляризм может помочь создать более справедливое и инклюзивное общество, где все люди чувствуют себя уважаемыми и ценными. Он способствует диалогу между людьми с разными взглядами и убеждениями, и помогает найти общие ценности, которые могут объединить общество.

Заключение можно написать что Секуляризм – это не просто отсутствие религии. Это система ценностей, которая основана на рационализме, критическом мышлении, терпимости и плюрализме. Эти ценности могут играть важную роль в процессе расширения прав и возможностей сообщества, помогая преодолеть дискриминацию и неравенство, а также создать более справедливое и инклюзивное общество.

Список использованных источников:

1. Пулатов К. А. ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА СФЕРУ ПРОПАГАНДЫ //PEDAGOGS journali. – 2022. – Т. 7. – №. 1. – С. 427-433.
2. Пулатов К. А. НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО ВЛАСТИ В СФЕРЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ПО ПРАПАГАНДЕ И АГИТАЦИИ. – 2022.
3. Pulatov K. A. ACTIVITIES OF PROPAGANDA DEPARTMENTS IN THE DISSEMINATION OF THE IDEOLOGY OF ATHEISM AMONG THE PUBLIC MASSES (1953-1956) //E Conference Zone. – 2022. – С. 61-63.
4. Пулатов К. А. DEVELOPMENT OF THE ROLE OF PROPAGANDA IN THE EXPLOITATION OF THE ECONOMY OF THE UZBEK SSR (1953-1956) //Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 1-4.
5. Pulatov K. A. DEVELOPMENT OF THE ROLE OF PROPAGANDA IN THE EXPLOITATION OF THE ECONOMY OF THE UZBEK SSR (1953-1956) //Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL). – 2022. – Т. 3. – №. 04. – С. 30-33.
6. Пулатов К. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛА ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ //INTEGRATION

OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL.
– 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 34-39.

7. Пулатов К. Политические Процессы И Пропаганда Советской Власти В Узбекистане 1953-1956 Гг //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 10-12.

8. Pulatov K. A. DEVELOPMENT OF THE ROLE OF PROPAGANDA IN THE EXPLOITATION OF THE ECONOMY OF THE UZBEK SSR (1953-1956) //Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL). – 2022. – Т. 3. – №. 04. – С. 30-33.

9. Пулатов К. А. DEVELOPMENT OF THE ROLE OF PROPAGANDA IN THE EXPLOITATION OF THE ECONOMY OF THE UZBEK SSR (1953-1956) //Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 1-4.

10. Pulatov K. PREPARATION OF PERSONNEL IN THE FIELD OF PROPAGANDA IN UZBEK SSR IN 1953-1956. – 2021.

11. Пулатов К. А. ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ДЖАДИДИЗМА В ТУРКИСТАНЕ И ЕЁ РОЛЬ В ИСТОРИИ УЗБЕКИСТАНА //Scientific Impulse. – 2024. – Т. 2. – №. 17. – С. 846-850.

12. Пулатов К. А. РОЛЬ ДЖАДИДСКОГО ДВИЖЕНИЯ И ИСТОРИИ ГЕНДЕРНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ //Scientific Impulse. – 2024. – Т. 2. – №. 17. – С. 860-863.

13. Пулатов К. А. ДЖАДИДИЗМ: ДВИЖЕНИЕ ЗА РЕФОРМУ И ПРОГРЕСС В ТУРКЕСТАНЕ //Scientific Impulse. – 2024. – Т. 2. – №. 17. – С. 511-515.

14. Azamatovich P. K. EDUCATIONAL ACTIVITIES OF JADIDS IN TURKESTAN //Научный Фокус. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 1181-1186.

15. Kuvonchbek P. The Special Role of Propaganda in the Uzbek SSR in Order to Exploit its Economy //Best Journal of Innovation in Science, Research and Development. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 240-243.

16. Пулатов К. А. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОПАГАНДА СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ И ЕЁ ШИРОКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ И ЖЕНЩИН 1953-1956 ГОДА (НА ПРИМЕРЕ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ) //THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH. – 2023. – Т. 2. – №. 14. – С. 194-198.

17. Pulatov K. Preparation of Personnel in the Field of Propaganda in Uzbek Ssr in 1953-1956 //European Journal of Humanities and Educational Advancements. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 73-75.

18. Пулатов К. А. КУЛЬТУРНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ КАК ПРЕДМЕТ ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ 1953-1956

ГОДА //MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH. – 2023. – Т. 2. – №. 22. – С. 288-293.

19. Azamatovich P. K. THE DEVELOPMENT OF THE MEDIA IN THE PROPAGANDA OF SOVIET POWER (on the example of the Ferghana Valley) //Proceedings of International Educators Conference. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 74-78.

20. Пулатов К. А. КУЛЬТУРНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ КАК ПРЕДМЕТ ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ 1953-1956 ГОДА //MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH. – 2023. – Т. 2. – №. 22. – С. 288-293.